

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MILLIY QADRIYATLARNI SINGDIRISH

*To'ychiyeva Inobat Ne'matullayevna.
Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani,
xalq ta'limi bo'limiga qarashli
33- maktab, boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini shakllantirish yo'nalishlari, milliy qadriyatlarni ular ongiga singdirish haqida fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, ma'rifat, mafkura, milliy qadriyat, ma'naviyatini shakllantirish, axloqiy, aqliy, jismoniy, estetik, ma'naviy, tarbiyalar.

KIRISH

Milliy ma'naviy qadriyatlar -ijobiy axloqiy sifatlarni takomillashtirish, davlat va millat rivojiga to'g'anoq bo'ladigan salbiy illatlarni bartaraf etish omilidir. Milliy g'oya va ma'naviy qadriyatlar orasida uzviy aloqadorlik, o'zaro ta'sir mavjud bo'lib. bu quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

1. Milliy qadriyatlar milliy g'oya uchun ma'naviy negiz, manba bo'lib xizmat qiladi.
2. Milliy g'oya qadriyatlarni boyitish, yanada yuksak bosqichga ko'tarish, odamlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish omili bo'lib hisoblanadi.
3. Milliy g'oya xalqning tub manfaatlari nuqtai nazaridan mavjud ma'naviy qadriyatlarga baho beradi, ijobiy jihatlarni rivojlantirish, salbiy holatlarni inkor etishning ma'naviy mezoni bo'lib maydonga chiqadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Madaniyat («kultura» so'zidan olingan bo'lib, parvarish qilish, ishlov berish ma'nosini bildiradi) – ijtimoiy taraqqiyot davomida insonlarning faoliyati tufayli qo'lga kiritilib, ularning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi moddiy va ma'naviy boyliklar tizimi. [2].

Ma'rifat shaxs ongiga ilmiy bilim, axloq qoidalari hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy me'yorlarningdirish, ta'lim-tarbiyani takomillashtirish, milliy meros va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganish, ularni targ'ib etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi. [2].

Mafkura (arabcha «mafkura» - naqtai nazar va e'tiqodlar tizimi, majmui) – jamiyatdagi muayyan siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, badiiy, falsafiy, ilmiy qarashlar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy yuksaklash, ma'rifiy-tarbiyaviy ishlarning rivojini ta'minlovchi, ularning maqsad vayo'nalishlarini aniqlashda yetakchi o'rin tutuvchi g'oyalar tizimi. [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyotining har bir davrida o'ziga xos tarbiyalash, metodologiyasi va vositalari bo'lgan. O'tmish hayotimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, avvalo ota-ona oilada ibrat namuna vazifasini bajargan, mahalla yoki aholining ma'lum hududidagi ziyoli va barkamol insonlar ham tarbiya sohasida salmoqli o'ringa ega bo'lgan. Ular: buyuk davlat arboblari, donishmandlarimiz, xalq qahramonlarimiz, mutafakkirlarimiz va ular tomonidan yoki ishtiroki orqali shakllangan nazariya, ta'limot yoki mafkuralarimiz tarbiya shakllari va usullarini avloddan - avlodga o'tkazib kelishga muhim omillar hisoblanadi. Bulardan tashqari turli milliy marosimlar, urf-odatlar, an'analar orqali ham yosh avlodning keksa avlod udumlarini o'rganishga erishilgan. Hamma tarbiyalar ichida shaxs tarbiyasining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni beqiyosdir. Bualbatta ma'naviy-axloqiy tarbiya orqali amalga oshiriladi va u o'quvchilar ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan bo'ladi. Ta'lim oluvchilar ma'naviy axloqiy tarbiyasida o'ziga xos metodlar, shakllar va vositalar mavjud bo'lib, ular ushbu sohada faoliyat olib borishning samarasini belgilashda metodik asos bo'ladi [5].

Demak, o'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishning metodologik asoslarini ishlab chiqish mazkur sohaning eng muhim va dolzarb muammolaridandir.

Quyida bu sohada olib borilgan izlanishlardan qisqacha ma'lumot keltiramiz:

1. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish yo'nalishlari.

- o'quvchilar ongi va qalbiga ona tuproq, ona Vatan, tarixiy Vatan, Vatan sog'inchi, Vatan qayg'usi va Vatan tuyg'usi kabilar to'g'risidagi ma'lumotlarni ular yoshi va tafakkur qamroviga moslab singdirish;

- o'quvchilarda Ona Vatanimizga va tilimizga hurmat va muhabbat uyg'otish;
- milliy qadriyatlarimizga hurmatni kuchaytirish;
- o'quvchilarda oilaning, mahallaning, maktabning ta'limiy manbalari asosida ularda vatanparvarlik hissini uyg'otish;

- ommaviy sport o'yinlariga qatnashish yoki uni kuzatish;
- moddiy-ma'rifiy masalalarda olib borilayotgan ommaviy tadbirlarga borish;
- boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlar mazmuniga ma'naviyatga oid boy milliy merosimizdan ma'lumotlar singdirish;

- radio va televideniya dagi «Hidoyat sari», «Ziyo», «Ma'naviyat saboqlari» va shu kabi eshittirishlarni eshitish va ko'rish;
- boshlang'ich sinflarda o'tkaziladigan «Ma'naviyat soatlari», «Tarbiyaviy soatlar», «Milliy bayramlar»ni nishonlash va shu kabilarda o'quvchilar ongiga milliy-ma'naviy qadriyatlardan ular ongiga moslarini singdirish va shu kabilar.

2. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish usullari [4].

- ta'lim-tarbiya jarayonidagi ko'rgazmalilikka, uzviylik va uzluksizlikka, yangi axborot va pedagogik texnologiyalariga, tarixiy - mantiqiy o'zlikka va shu kabilarga amal qilib ta'lim - tarbiya berish;

- targ'ibot - tashviqot jarayonida ko'rgazmalilik, aniqlik va soddalik, tushunarlilik, keng qamrovlilik, aniq maqsadga yo'naltirilganlik va shu kabilarni e'tiborga olgan o'quvchilarga ma'naviy tarbiya berish.

Bu usullar ta'lim - tarbiya jarayonining barcha jabhalarida muhim vazarur. Ular orqali ta'lim - tarbiya jarayonida barkamol avlod tarbiyasining optimal variantini amalga oshirishga erishish mumkin.

3. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish metodlari.

O'quvchilar ma'naviy ongiga ta'sir etuvchi metodlar: ma'naviy -axloqiy mavzudagi suhbatlar; hikoya; tushuntirish; namuna ko'rsatish; kishidagi ijobiy xislat va fazilatlarni insonning olijanoblighi ekanligiga ishonirish; bahs-munozaralar uyushtirish; uchrashuvlar qilish; tanlovlar o'tkazish; sahnaviy darslar o'tkazish; o'quv va yordamchi adabiyotlar bilan ishlash; matbuot konferensiyasini o'tkazish;

ma'naviy tarbiyaga oid multimediali tarbiya texnologiyalarini yaratish va amaliyotga joriy etish.

Ma'naviy xulqni shakllantirishga ta'sir etuvchi metodlar: kasbiy o'yinlar; ishchanlik o'yinlari; «Aqliy hujum»; fikr va g'oyalarnitizimlashtirish; bahs - munozara; musobaqa; devoriy gazeta chiqarish; ma'naviyatga oid albom va jurnal tayyorlash; axloqiy - muammoli vaziyatlar tahlili; tarbiyaviy (pedagogik) masalalar tuzib, uning yechimlarini tahlil qilish va shu kabilar.

4. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish vositalari.

o'quvchilar ongiga va qalbiga ma'naviy tarbiyaga oid ma'lumotlarni singdirishga oid tarbiyaviy tadbirlar rejasini tuzish va unga mos didaktik ma'lumotlar hamda tarqatma materiallar;

- o'quvchilar ma'naviy tarbiyasiga oid ommabop kitoblar, bukletlar va videofilmlar hamda multafilmlar;

- mustaqillik qahramonlari haqidagi film, kitob, musiqa va tasviriy san'at asarlari;

milliy tarixiy qahramonlarimiz va donishmandmutafakkirlarimiz hayoti va faoliyati aks ettirilgan albom-kitoblar.

XULOSA VA MUNOZARA

Ma'naviy-axloqiy tarbiya yoshlarning barkamol bo'lib shakllanishida mustahkam asosdir.

Ta'lim oluvchilar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida o'ziga xos metodlar, shakllar va vositalar mavjud bo'lib, ular ushbu sohadagi faoliyat olib borishning samarasini belgilashda

metodik asos bo'radi. Yoshlar orasida olib boriladigan ma'naviy-axloqiy tarbiyaning quyidagicha metod, shakl va vositalari bor. Ular haqida qisqacha ma'lumot beramiz.

Bizning ajdodlarimiz bolalarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berish sohasida katta pedagogik tajriba to'plaganliklari, ushbu merosdan ta'lim tarbiya jarayonida foydalanishga bugungi kunda kuchli ehtiyoj tug'ilayotganligiga amin bo'ldik. O'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashning pedagogik asoslari ta'lim mazmunini boy ma'naviy merosimiz bilan integratsiyalashtirishni talab etmoqda.

Shu sababli boshlang'ich ta'lim jamiyat taraqqiyotiga mos ravishdarivojlanib boradi va shu asosda shaxs ma'naviy va intellektual salohiyati ham jamiyat talablari asosida barkamollashib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ergashev I. va boshq. Milliy istiqlo g'oyasi: O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim bakalavriat bosqichi uchun darslik. –T.: Akademiya. 2017, 195-200 betlar.
2. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati.T.: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. - B-333.
3. To'raqulova I.X.,Oilada bola tarbiyasining ma'naviy asoslar.-T.:”Fan va texnologiya”, 2014.
4. J.Hasanboyev, M.Turopova, O.Hasanboyeva. –Ma'naviy axloqiy tarbiya asoslaril. Toshkent. G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 2018.
5. O.Musurmonova, R.Qo'chqorov, M.Qarshiboyev. –Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslaril. 9-sinf darsligi. Toshkent. –Ma'naviyatl, 2016.
6. Imom Ismoil al-Buxoriy. Hadis. 1-4-tomlar. Toshkent, Qomuslar boshtahririyati. 1997.